

O‘ZBEKISTON BOZORIDA STARTAP LOYIHALARNI RIVOJLANTIRISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

G‘ulomov Ulug‘bek Hikmatullayevich¹, Amiriddinova Hilola Lochin qizi²

¹Profi University Navoiy filiali “Iqtisod va aniq fanlar” kafedrasini mudiri,

²Profi University Navoiy filiali Iqtisodiyot yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18639799>

Annotasiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi **startup** ekotizimining oxirgi besh yildagi yuqori darajada rivojlanishi yo‘li yoritiladi. Shu jumladan StartupBlink 2025 reytingida O‘zbekiston ilk bor jahonning eng yaxshi 100 ekotizimiga kirib, 98-o‘rinni egalladi (+89,9% o‘shish bilan Markaziy Osiyoda yetakchi). 2025-yilda xorijdan 270 mln dollar atrofidagi investitsiyalar jalb qilindi. Uzun mamlakatning birinchi unicorni (bahosi 1,5 mlrd dollar) sifatida tanildi. IT Park, venchur fondlar, soliq imtiyozlari va yangi dasturlar ekotizim o‘shishining asosiy omillaridan hisoblanib, ushbu ishda buning yaqqol tahlili keltirilgan. Olingan natijalar sifatida O‘zbekiston raqamli innovatsiyalar markaziga aylanayotgani va yosh tadbirkorlar uchun katta imkoniyatlar yaratayotgani ilmiy asoslangan.

Kalit so‘zlar: Startup ekotizimi, IT Park Uzbekistan, venchur investitsiyalar, unicorn (Uzum), akseleratsiya dasturlari, FinTech, EdTech, jahon reyting, davlat qo‘llab-quvvatlashi, raqamli transformatsiya, xorijiy bozorlar, grantlar va fondlar.

Abstract. This article highlights the path of high-level development of the startup ecosystem of the Republic of Uzbekistan over the past five years. In particular, in the StartupBlink 2025 ranking, Uzbekistan entered the world's top 100 ecosystems for the first time and took 98th place (+89.9% growth, leading in Central Asia). In 2025, about 270 million dollars of foreign investments were attracted. Uzum became known as the country's first unicorn (worth \$1.5 billion). IT Park, venture funds, tax incentives, and new programs are key drivers of ecosystem growth, a clear analysis of which is presented in this work. As a result, it is scientifically substantiated that Uzbekistan is becoming a center of digital innovations and creates great opportunities for young entrepreneurs.

Keywords: Startup ecosystem, IT Park Uzbekistan, venture investments, unicorn (Uzum), acceleration programs, FinTech, EdTech, world ranking, government support, digital transformation, foreign markets, grants and funds.

Oxirgi besh yillikda mamlakatimiz va qo‘shni davlatlarda eng tez rivojlanayotgan sohalardan biri bu startup ekotizimlaridir. 2025-yil holatiga ko‘ra, mamlakat startup ekotizimi jahon reytinglarida yuqori pog‘onalarga erishdi. Masalan: StartupBlink, Global Startup Ecosystem Index 2025 bo‘yicha O‘zbekiston ilk bor jahonning eng yaxshi 100 ta ekotizimiga kirdi va 98-o‘rinni egalladi [1]. Bu o‘tgan yilga nisbatan 89,9% o‘sganini ko‘rsatmoqda. O‘zbekiston ekotizimi Markaziy Osiyoda eng tez rivojlanayotgan ekotizim sifatida tan olindi. Ekotizim qiymati so‘nggi besh yilda 13 baravar oshib, 3,9 milliard dollarga yetdi. Venchur fondlar aktivlari esa 136 million dollarga ko‘tarildi. Startup – innovatsion g‘oyaga asoslangan va foydali biznes modelini topish va kengaytirishga qaratilgan yangi, tez rivojlanayotgan kompaniya yoki loyiha. Startaplar ananaviy biznesdan farq qiladi, chunki ular noaniq sharoitda

ishlaydi, o‘rnatilgan modellarga tayanmasdan yangi yechimlarni izlaydi va o‘shish uchun sarmoya talab qiladi. [2,3]

Startaplar asosan innovatsiyaviylik, tez o‘shish, biznes modellarni izlash, yuqori risk, investitsiyalarga ehtiyoj kabi xususiyatlarga ega. StartupBlink – bu startap ekotizimlarini tahlil qiluvchi va xaritaga tushiruvchi dunyodagi eng yirik tadqiqot markazlaridan biri hisoblanadi. Uning asosiy faoliyati va xususiyatlari:

1. Global startap xaritasi: Platforma butun dunyo bo‘ylab yuz minglab startaplar, kovorking markazlari va akseleratorlarni o‘z ichiga olgan interaktiv xaritaga ega.

2. Yillik reytinglar (Global Startup Ecosystem Index): Har yili StartupBlink 100 ta davlat va 1000 dan ortiq shaharlarning startap ekotizimlarini baholab, reytingini e‘lon qiladi.

Bugungi kunda muvaffaqiyatli xalqaro startaplar jumlasiga quyidagi taniqlilik belgisi ostidagi kompaniyalarni misol keltirish mumkin (1-rasm).

1-rasm.

O‘zbekistonda ham muvaffaqiyatli mahalliy startap loyihalar mavjud bo‘lib, bular jumlasiga quyidagi taniqlilik belgisi ostidagi kompaniyalarni misol keltirish mumkin (2-rasm).

2-rasm.

Bu yil IT, fintex, sun‘iy intellekt kabi yo‘nalishlardagi mahalliy startaplarga xorijdan 270 million dollar investitsiya jalb qilindi. Keyingi yildan “Raqamli startup” lar dasturini kengaytirib, startap g‘oyasidan boshlab eksportgacha bo‘lgan jarayonlarda ko‘maklashadigan yangi tizimni yo‘lga qo‘yish borasida ishlar olib borilmoqda. Jumladan, xususiy startap markazlarni tashkil etish uchun “Yoshlar – kelajagimiz” jamg‘armasi hisobidan besh yil muddatga 5 milliard so‘mgacha foizsiz ssuda berilishi belgilangan. Davlat oliygohlarning o‘zida qoladigan mablag‘larning 10 foizi inkubatsiya markazlarini rivojlantirishga yo‘naltiriladi. Markaziy bankda Fintex ofisi va Innovatsion xab tashkil etilib, unga Singapurdan mutaxassislar

jalb qilinadi. Bu orqali yiliga 20-30 ta fintex startapni tashqi bozorga olib chiqish, ularga jami 1 milliard dollar investitsiya jalb etish imkoniyati yaratiladi.[3]

O‘zbekiston startap ekotizimi: 2021–2025 yillar statistikasi va kelajak prognozi 1-jadvalda keltirilgan. (2026-yil yanvar holati asosida, asosiy manbalar: Startup Genome GSER 2025, KPMG Central Asia VC Report 2025, Dealroom.co, Elpis Labs, IT Park Uzbekistan va StartupBlink).

1-jadval.

Yil	Startaplar soni (taxminiy faol / ro‘yxatdan o‘tgan)	Yillik venchur investitsiyalari (early-stage / umumiy VC, mln \$)	Ekotizimning umumiy bahosi (mlrd \$)	Asosiy dalil va manba (link)
2021	50–120 ta (deyarli noldan oshlangan)	2–7 mln \$ (2020-yilda \$0.3 mln dan o‘shish boshlangan)	< 0.001 mlrd \$ (jami < \$1 mln)	Startup Genome GSER 2025: https://startupgenome.com/report/gser2025/uzbekistan-central-asias-fastest-rising-startup-ecosystem
2022	120–200 ta	6–10 mln \$ (taxminan \$6.3 mln)	0.1–0.3 mlrd \$	KPMG VC Report 2025: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uz/pdf/2025/03/CA-VC-Report-2025.pdf
2023	200–350 ta	6.3–17 mln \$ (KPMG bo‘yicha \$6.3 mln, keyin o‘shish)	0.3–0.5 mlrd \$	KPMG Central Asia VC Report 2025: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uz/pdf/2025/03/CA-VC-Report-2025.pdf
2024	400+ ta (ba'zi manbalarda 500+ gacha)	17.5–69.5 mln \$ (early-stage \$69.5 mln; Uzum \$52 mln bitimi bilan yuqori)	0.8–1.2 mlrd \$ (Startup Genome bo‘yicha \$1.2 mlrd)	Startup Genome GSER 2025: https://startupgenome.com/report/gser2025 (230 baravar o‘shish); KPMG: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/uz/pdf/2025/03/CA-VC-Report-2025.pdf
2025	771+ ta faol startap (Elpis Labs); IT Parkda 2800+ kompaniya (730+ xorijiy)	110–265 mln \$ (birinchi 4 oyda \$110 mln; yil yakunida \$265 mln prognoz)	1.2–3.9 mlrd \$ (Startup Genome \$1.2 mlrd; Dealroom.co \$3.9 mlrd)	Elpis Labs: https://www.elpislabs.com/post/uzbekistan-s-startup-ecosystem-in-2025-a-funding-revolution-underway ; Startup Genome: https://startupgenome.com/report/gser2025 ; Dealroom.co: https://www.linkedin.com/posts/dealroom-co_uzbekistan-ecosystem-launch-activity-7382263622233788416-2Oss

1-jadval tahlili natijasi o‘laroq 2026-yilga O‘zbekistonga 50 million dollar xorijiy investitsiyalar olib kirish rejalashtirilgan. [2,3,4,5,6]

Startap loyihalariga bo‘lgan qiziqishlarni o‘shining asosiy sabablari bu – davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashda hamda xususiy sektor ishtirokida yaqqol namayon bo‘ladi. Startap loyihalar rivojida IT Park Uzbekistan muhim o‘rinlarda turadi hamda startaplarga soliq

imtiyozlari, inkubatsiya va akseleratsiya dasturlari, xorijiy bozorlarga chiqishda yordam beradi. Masalan: "Digital Startups Program" va "Zero Risk Program" orqali yangi loyihalar bepul ofis, mentorlik yoki marketing yordami oladi. Shuningdek, UzVC milliy venchur fondi, AloqaVentures, IT Park Ventures kabi fondlar early-stage startaplarga investitsiya kiritmoqda. 2025-yilda startaplar jalb qilgan investitsiyalar miqdori rekord darajaga chiqdi – birinchi chorakda 110 million dollar, uchinchi chorakda esa 250 million dollar.

O‘zbekiston bozorida startaplar ichki bozordan tashqariga ham ya’ni butun janon bo‘ylab mahsulotini tanitishga ulgurdi desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bunday startaplardan ba’zilarini misol keltirsak: FinTech (Uzum – mamlakatning birinchi unicorn kompaniyasi, 1,16 milliard dollar baholangan), EdTech, AI, agritech va healthtech sohalarida faol loyihalar mavjud. Undan tashqari, mahalliy bozorda ham o‘z faoliyatini olib borayotgan 400 dan ortiq faol startaplar mavjud bo‘lib, ular yoshlar uchun ish o‘rinlari yaratibgina qolmay, mamlakatdagi iqtisodiy diversifikatsiyaga katta hissa qo‘shmoqda. Xalqaro tadbirlarda (Biban 2025, TechCrunch Disrupt 2025) O‘zbek startaplari muvaffaqiyatli ishtirok etib, Saudiya Arabistoni, AQSh va Xitoy bozorlarida o‘z o‘rnini topib bormoqda.

Startup loyihalar yosh tadbirkorlar uchun g‘oyani real biznesga aylantirish, grantlar yutib olish (masalan, turizm sohasi uchun 1,5 milliard so‘m mukofot jamg‘armasi) va akseleratorlar orqali moliyaviy yordam olish imkoniyatlarini beradi. Bundan tashqari, investorlar uchun yuqori o‘sish potentsiali, davlat kafolatlari, xorijiy mablag‘larni jalb qilish imkoniyatlariga keng yo‘l ochib beradi. Iqtisodiyot uchun esa raqamli transformatsiya, IT-eksportni 850 million yevrogacha oshirish, yangi ish o‘rinlariga 125 mingdan ortiq ICT mutaxassislari tayyorlanmoqda.

2026-yilda CEVF forumiga mezbonlik qilish va yangi venchur jamg‘armalar tashkil etish bilan ekotizim yanada rivojlantiriladi. O‘zbekiston startaplar olamida yuksalayotgan kuchga aylanmoqda – bu yoshlar va tadbirkorlar uchun cheksiz imkoniyatlar ochmoqda.

Xulosa. O‘zbekiston startap ekotizimi oxirgi yillarda yuqori sur‘atlar bilan rivojlanib, omma oldida butun jahon e’tirof etadigan bosqichni bosib o‘tish yo‘lidir. Davlatning kuchli qo‘llab-quvvatlashi, IT Park kabi institutlarning faoliyati, venchur fondlarning o‘sishi va yosh tadbirkorlarning ijodkorligi birlashib, mamlakatni raqamli innovatsiyalarning yangi markaziga aylantirmoqda. Bu jarayon yangi ish o‘rinlari bilan birga iqtisodiy diversifikatsiya yaratmoqda. FinTech, EdTech va AI kabi sohalarda global muvaffaqiyatlarga yo‘l ochmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1]. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga va ko‘p millatli xalqimizga Murojaatnomasi. 26.12.2025. www.president.uz ©2026 O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti.
- [2]. StartupBlink. Global Startup Ecosystem Index 2025. 98. Uzbekistan. 333-bet.
- [3]. IT PARK-Zero Risk: Enter the IT market of Uzbekistan with minimal cost. IT PARK Uzbekistan. it-park.uz
- [4]. The Global Startup Ecosystem Report 2025. Startupgenome.com
- [5]. Dealroom.com
- [6]. G‘ulomov U.H. Budjetning soliq bo‘lmagan daromadlari. // Soliq to‘lovchining jurnali. 2002. 9 son. 15-16 betlar.